

O‘ZBEKISTONDA TAKAFUL SUG‘URTASINI JORIY ETISH IMKONIYATLARI

Gadayev Jaxongir Muhammadi o‘g‘li

*moliya, soliq va bank ishi
kafedrası assistenti
Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti Samarqand filiali
E-mail: jahongadayev@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6642-3466*

Annotatsiya. Maqolada islomiy moliya tizimining muhim bo‘g‘ini hisoblangan takaful sug‘urtasi mazmun-mohiyati, uning an‘anaviy sug‘urtadan farqli jihatlari, afzalliklari va kamchiliklari hamda O‘zbekiston sharoitida joriy etish imkoniyatlari tahlil etilgan. Tadqiqotda takafulning iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashdagi o‘rni, investitsion imkoniyatlari, shuningdek, raqamli innovatsiyalar bilan uyg‘unlashuvi muhokama qilingan. Shuningdek, O‘zbekistonda aholi ehtiyojlaridan kelib chiqib, bu tizimni rivojlantirish zarurati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: takaful, islomiy sug‘urta, an‘anaviy sug‘urta, islomiy moliya, shariatga muvofiqlik, raqamli innovatsiyalar, investitsiya, ijtimoiy adolat, sug‘urta bozori.

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТАКАФУЛ-СТРАХОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Гадаев Джахангир Мухаммади оглы

*ассистент кафедры
финансов, налогов и
банковского дела
Самаркандский филиал
Ташкентского государственного
экономического университета
E-mail: jahongadayev@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6642-3466*

Аннотация. В статье подвергается анализу сущность такафул-страхования, являющегося важной частью исламской финансовой системы, его отличия от традиционного страхования, преимущества и недостатки, а также возможности его внедрения в Узбекистане. В исследовании исследуется роль такафула в обеспечении экономической и социальной стабильности, инвестиционных возможностей, а также его интеграция с цифровыми инновациями. Обоснована также необходимость разработки данной системы исходя из потребностей населения Узбекистана.

Ключевые слова: такафул, исламское страхование, традиционное страхование, исламские финансы, соответствие нормам шариата, цифровые инновации, инвестиции, социальная справедливость, страховой рынок.

POSSIBILITIES OF IMPLEMENTING TAKAFUL INSURANCE IN UZBEKISTAN

Gadaev Jakhongir Mukhammadli ugli

*Assistant Professor the Department
of Finance, Taxes and Banking
Samarkand branch of
Tashkent State the University of Economics*

*E-mail: jahongadayev@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6642-3466*

Abstract. This article examines the essence of takaful insurance, which is an important part of the Islamic financial system, its differences from traditional insurance, its advantages and disadvantages, as well as the possibilities of its implementation in Uzbekistan. The study discusses the role of takaful in ensuring economic and social stability, investment opportunities, as well as its integration with digital innovations. The need to develop this system based on the needs of the population of Uzbekistan is also substantiated.

Keywords: takaful, Islamic insurance, traditional insurance, Islamic finance, Sharia compliance, digital innovation, investment, social justice, insurance market.

Kirish

Jahon moliya tizimida so‘nggi yillarda islomiy moliya instrumentlariga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Shu jumladan, shariat talablariga mos sug‘urta turi – takaful tizimi ham keng tarqala boshladi. Takaful – bu ishtirokchilar o‘rtasida o‘zaro yordam va jamoaviy mas‘uliyat asosida tashkil etiladigan sug‘urta tizimi bo‘lib, u an‘anaviy sug‘urtadagi foiz (ribo), noaniqlik (g‘arar) va riskli shartlar (maysir) kabi shariatga zid omillardan xoli hisoblanadi. Uning mohiyati ishtirokchilarning aniq bir muammo yoki xavfdan himoyalani uchun mablag‘larni umumiy jamg‘armaga yig‘ishi va kerakli paytda o‘zaro yordam ko‘rsatishga qaratilgan.

O‘zbekistonda moliya bozorida raqobatni kuchaytirish, aholi uchun muqobil moliyaviy xizmatlarni yaratish, shuningdek, islomiy moliya sektori rivojini ta‘minlash maqsadida takaful tizimini joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakat aholisining diniy e‘tiqodidan kelib chiqib, ularning shariatga muvofiq, adolatli va halol moliyaviy xizmatlarga bo‘lgan ehtiyoji yil sayin ortayotgani kuzatilmoqda. Shu sababli takaful sug‘urtasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlik va moliyaviy inkluziyani ta‘minlashda ham muhim o‘rin tutadi.

Adabiyotlar sharhi

Takaful sug‘urtasi musulmonlar ham, musulmon bo‘lmaganlar uchun ham mavjud bo‘lishi bilan muhim ahamiyatga ega. Takaful musulmonlarga ham, musulmon bo‘lmaganlarga ham sotilishi mumkin bo‘lgan aniq axloqiy tuzilishga ega.

Takaful sug‘urtasi – islomiy tamoyillarga asoslangan sug‘urta turi bo‘lib, u mutaqobil yordam, adolat va o‘zaro mas‘uliyat asosida amalga oshiriladi. Takaful arabcha "kafola" so‘zidan kelib chiqib, “o‘zaro kafolat” ma‘nosini beradi [1]. U an‘anaviy sug‘urtaga muqobil bo‘lib, asosan shariat qoidalariga amal qiluvchi jamiyatlarda qo‘llaniladi.

Bu a‘zolar yoki ishtirokchilar guruhi o‘rtasida tuzilgan shartnoma sifatida ko‘rsatilgan, ular o‘zaro kelishuvda belgilanganidek, ularning har qandayiga yetkazilishi mumkin bo‘lgan yo‘qotish yoki zararga qarshi birgalikdagi kafolatidir [2]. Ishtirokchilar o‘zaro kelishib, “tabarru” deb nomlanuvchi mablag‘lar yordamida yo‘qotish yoki zarar ko‘rilganda bir-birini kafolatlaydi [3]. Tabarru -takaful tizimining o‘zagi. Batafsilroq tushuntirilganda, takaful sxemasi bo‘yicha ishtirokchilar zarar ko‘rgan har qanday a‘zoga birgalikda moliyaviy yordam ko‘rsatish orqali zarardan himoya qilishga o‘zaro kelishib oladilar. Boshqacha qilib aytadigan bo‘lsak, takaful moliyaviy bitimga asoslangan.

Takaful o‘zaro yordamga asoslangan taqsimot munosabatlarini aks etadi. Islom sug‘urtasi tijorat va o‘zaro sug‘urta shaklda amalga oshirilishiga mumkinligi sababli unda turli din e‘tiqodagi fuqarolar guruhi ixtiyoriy ravishda risklarni taqsimlashda va foydada ishtirok etishi mumkin [11].

M. A. Hamid va boshqalar olingan ikkilamchi ma'lumotlardan foydalangan holda islom sug'urtasiga korporativ talabni belgilovchi omillarni o‘rganib chiqishgan [1]. M. A. Hamid o‘z tadqiqotida Malayziyadagi Islom sug‘urtasiga oid imperativ topilmalarga ishora qiladi [4]. Shubhasiz, tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, leveraj, o‘sish imkoniyatlari, kutilayotgan bankrotlik xarajatlari, kompaniya hajmi, boshqaruv mulki, soliqni hisobga olish va tartibga solinadigan

ta'sirlar korporativ talabni aniqlashda statistik ahamiyatga ega. Shuni ham ta'kidlash joizki, tadqiqot faqat iste'molchini qabul qilishdan ko'ra korporativ talabga qaratilgan. Xususan, tadqiqot iste'molchilar o'rtasida islomiy sug'urta sotib olish xulq-atvorini isbotlay olmaydi.

Islomda sarmoyaning asosiy tamoyili savob tavakkal bilan birga bo'lishi kerakligidadir. Shuning uchun takaful korxonalari qarzga asoslangan, kafolatlangan yoki minimal daromadli yoki harom amaliyotlarga (kazino va qimor kompaniyalari) asoslangan mahsulotlarga sarmoya kirita olmaydi [5]. Takaful - bu zamonaviy sug'urta tushunchasiga islomiy javobdir. Islomda sug'urta qimor o'yinlari va foizlardan xoli hisoblanadi [6].

Ushbu sxemaga ko'ra, guruh a'zolari yoki ishtirokchilari birgalikda o'zlarini yo'qotish yoki shikastlanishdan kafolatlashga rozi bo'lishadi. Butun guruh shaxsga uning zararini qoplash va unga moddiy yordam ko'rsatishda yordam beradi. Takaful - bu sxemaning barcha ishtirokchilari o'rtasida takaful siyosati hujjatida ko'rsatilganidek, zarar ko'rgan har qanday a'zoga to'lash to'g'risidagi qonuniy majburiy kelishuvdir. Staj-Makey Ketrinning so'zlariga ko'ra, bu xayr-ehson asosida qurilgan o'zaro sug'urtaning islom tizimidir [7].

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur maqolada iqtisodiy tadqiqotning analiz va sintez, induksiya va deduksiya, taqqoslama kabi an'anaviy usullardan foydalanildi. Xorijiy va mamlakatimiz olimlari va tadqiqotchilarining sug'urta munosabatlariga doir ilmiy-amaliy qarashlari tahlil qilindi va natijalari asosida xulosalar shakllantirildi.

Tahlil va natijalar

Takaful sxemasi Islom ta'limotida Qur'on va Sunnat asosida paydo bo'lgan.

Takaful sug'urtasining asosiy afzalliklari:

1. Shariatga muvofiqlik. Takaful shariat qoidalariga mos ravishda tashkil etiladi, ya'ni unda ribo (foiz), g'arar (noaniqlik), va maysir (qimor) kabi man qilingan amaliyotlar yo'q.

2. O'zaro yordam va mas'uliyat. Takaful ishtirokchilari o'z mablag'larini umumiy jamg'armaga qo'shib, ehtiyojga duch kelgan a'zolarga yordam berish maqsadida ish tutadilar. Bu esa jamiyatda birdamlik va hamjihatlikni ta'minlaydi.

3. Foydaning odilona taqsimlanishi. Takaful kompaniyasi sug'urta faoliyatidan ortgan daromadni ishtirokchilar o'rtasida odilona taqsimlaydi yoki keyingi davrdagi jamg'armaga qo'shadi. Bu an'anaviy sug'urtadagi kabi kompaniyaning foydani o'zlashtirishidan farq qiladi.

4. Shaffoflik. Takaful tizimida ishtirokchilar mablag'lar qay tarzda ishlatilayotganini bilish huquqiga ega. Bu shaffoflikni oshiradi.

5. Etika va ijtimoiy jihatdan mas'ullik. Takaful faqat moliyaviy manfaat uchun emas, balki ijtimoiy adolat va yordamni ta'minlashni ham maqsad qiladi.

6. Qo'llab-quvvatlovchi investitsiyalar. Takaful jamg'armalari faqat shariatga muvofiq loyihalarga investitsiya qilinadi, ya'ni halol bizneslarni qo'llab-quvvatlaydi.

7. Risklarni umumlashtirish. Xavf yoki zarar yuzaga kelganda, bu risk barcha ishtirokchilar o'rtasida taqsimlanadi, ya'ni bir kishi emas, hamma birgalikda javobgarlikni ko'taradi.

A. Mirzaxmedovanning fikricha, takaful sug'urta bozorini diversifikatsiya qilishning munosib yechimi sifatida namoyon bo'lib, islomning o'zaro yordam, birdamlik va axloqiy xulq-atvor tamoyillariga asoslangan muqobil asosni taklif qiladi [9]. Asosan foydani ko'paytirish modelida ishlaydigan an'anaviy sug'urtadan farqli o'laroq, takaful ishtirokchilar o'rtasida hamkorlik va umumiy mas'uliyatni ta'kidlaydi.

Takaful sug'urtasining qo'llanilish sohalari sifatida quyidagilarni e'tirof etamiz:

1. Shaxsiy sug'urta (Life Takaful). Hayot sug'urtasi, nogironlik, kasallik holatlarida moddiy yordam ko'rsatish.

2. Sog'liqni saqlash sug'urtasi. Davolanish xarajatlarini qoplash, shifoxona xizmatlari uchun yordam.

3. Mulk va avtosug'urta (General Takaful). Uy-joy, avtomashina, biznes aktivlarini

risklardan sug‘urtalash.

4. Ishlab chiqarish va tadbirkorlik sug‘urtasi. Biznesdagi risklar, eksport-import, logistikadagi xarajatlarni qoplash.

5. Sayohat sug‘urtasi. Safar davomida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavf-xatarlarni yoritadi.

6. Qishloq xo‘jaligi sug‘urtasi. Dehqonchilik va chorvachilik faoliyatidagi tabiiy ofatlardan himoya.

Takoful adolat, iqtisodiy, tavakkalchilik, ma‘naviy va to‘lovni qaytarish siyosati nuqtai nazariga muvofiqligini ko‘rsatish nuqtai nazaridan an‘anaviy sug‘urtaga qaraganda ancha samarali hisoblanadi [8]. Shunga muvofiq, takaful sug‘urta va an‘anaviy sug‘urtaning farqli jihatlarini keltirib o‘tamiz.

1-jadval.

Takaful va an‘anaviy sug‘urtaning farqlari*

Mezonlar	Takaful	An‘anaviy sug‘urta
Ishlash asosi	O‘zaro yordam, mutaqobil kafolat va sheriklik	Tijorat manfaati, foyda olish
Huquqiy tabiati	Ishtirokchilar o‘rtasidagi kelishuv (vakillik va kafolat)	Sug‘urtalovchi va mijoz o‘rtasida shartnoma
Foydaning taqsimoti	Foyda ishtirokchilarga qaytarilishi yoki jang‘armada qolishi	Foyda kompaniyada qoladi
Shariatga mosligi	Shariat qoidalariga to‘liq mos	Shariatga zid amaliyotlar (ribo, g‘arar, maysir) bo‘lishi mumkin
Investitsiyalar	Faqat halol (shariatga muvofiq) loyihalarga	Har qanday sohada bo‘lishi mumkin
Risklar	Birgalikda ko‘tariladi	Sug‘urta kompaniyasi ko‘taradi

* Muallif ishlanmasi

Albatta, har qanday moliyaviy tizimda bo‘lgani kabi, takaful sug‘urtasi ham ba‘zi kamchiliklar va muammolarga ega. Ular quyidagilardan iborat:

1. Taraqqiyot darajasining pastligi. Takaful hali dunyoda, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda yangi rivojlanayotgan bozor hisoblanadi. Shuning uchun xizmatlar turi va qamrovi cheklangan bo‘lishi mumkin.

2. Qonunchilik asosining yetarli emasligi. Ba‘zi mamlakatlarda (jumladan, O‘zbekistonda ham) takaful uchun maxsus qonunlar va tartibga soluvchi mexanizmlar yetarli darajada emas, bu esa amaliyotda muammolarni keltirib chiqaradi.

3. Islom moliyasini yaxshi biladigan kadrlar tanqisligi. Takafulni amalga oshirish uchun shariat va moliyaviy bilimlarga ega mutaxassislar kerak. Ammo bunday kadrlar yetarli emasligi rivojlanishga to‘sqinlik qiladi.

4. Muddatlilik va murakkab shartlar. Takaful shartnomalaridagi ba‘zi huquqiy va moliyaviy jihatlar oddiy fuqarolar uchun tushunarsiz va murakkab bo‘lishi mumkin.

5. Foyda kamroq bo‘lishi mumkin. Takaful kompaniyalari foydani ishtirokchilar bilan bo‘lishgani uchun, an‘anaviy sug‘urtaga nisbatan kamroq dividend yoki bonus taqdim qilishi mumkin.

6. Innovatsiya va raqamlashtirish darajasi past. Ko‘pchilik takaful kompaniyalari raqamli texnologiyalar va onlayn xizmatlarda ortda qolgan. Bu esa mijozlar uchun qulaylik darajasini pasaytiradi.

7. Ijtimoiy ong va xabardorlik yetishmasligi. Ko‘plab aholi takaful haqida yetarli ma‘lumotga ega emas, bu esa mijozlar sonini kamaytiradi.

O‘zbekistonda takaful sug‘urtasini joriy etish imkoniyatlari sifatida quyidagilarni keltirib o‘tamiz:

- Aholining diniy ehtiyojlari. O‘zbekiston aholisining katta qismi islom dini tarafdorlari

bo‘lib, shariatga muvofiq moliyaviy xizmatlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Takaful shunday xizmatlardan biri sifatida talabga ega bo‘lishi mumkin.

1. Islom moliyasining rivojlanayotgani. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda islom moliyasiga e‘tibor ortdi: islom banki, islomiy lizing va shariatga muvofiq moliyaviy institutlar rivojlana boshlamoqda.

2. Yosh va faol aholi. Aholining katta qismi yoshlardan iborat. Ular yangicha va adolatli moliyaviy mexanizmlarga qiziqadi, bu esa takaful uchun yangi bozor sifatida qaralishi mumkin.

3. Tashqi hamkorlik imkoniyatlari. Malayziya, Saudiya Arabistoni, BAA va Turkiya kabi Takaful tajribasi katta bo‘lgan mamlakatlar bilan hamkorlik orqali o‘zbek sug‘urta bozorida Takafulni joriy etish mumkin.

4. Qo‘shni davlatlar tajribasi. Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikistonda ham islom moliyasiga oid islohotlar ketmoqda, bu mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish imkonini beradi.

Iqtisodchi olim Q. Qo‘ldoshevning fikricha, O‘zbekistonga takaful-sug‘urta nisbatan kech kirib kelgan bo‘lsa-da, ushbu sug‘urtaning mamlakatda tez ommalashuviga shart-sharoitlar etarli [10]. Mamlakatda o‘zaro sug‘urtaning shakllanib boshlaganligi va uning huquqiy ta‘minotidagi o‘zgarishlar (fuqarolik kodeksiga kiritilgan o‘zgarishlar va o‘zaro sug‘urta to‘g‘risidagi qonun loyihasining ishlab chiqilganligi) o‘zaro sug‘urtaning modifikasiyasi sifatidagi takaful-sug‘urtaga ham tegishli ekanligini bildiradi va qonunchilikdagi ushbu o‘zgarishlar takaful-sug‘urtaning O‘zbekistonda tez ommaviylashuviga sharoit yaratadi.

Xulosa

O‘zbekistonda takaful sug‘urta joriy etishda quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. Huquqiy asos yaratish. Takaful faoliyatini tartibga soluvchi alohida qonun yoki “Islomiy sug‘urta to‘g‘risida”gi moddalarni amaldagi sug‘urta qonuniga kiritish kerak.

2. Shariat kengashlarini tuzish. Takaful tashkilotlari huzurida mustaqil Shariat kengashlarini tashkil qilinishi zarur. Ular mahsulotlar shariatga muvofiqligini nazorat qiladi.

3. Kadrlar tayyorlash. Oliy ta‘lim muassasalarida “Islomiy moliya va Takaful” bo‘yicha ixtisoslashtirilgan kurslar ochish va xorij tajribasini o‘rganishni yo‘lga qo‘yish kerak.

4. Pilot loyihalarni ishga tushirish. Avvalo pilot hududlarda (masalan, Farg‘ona, Namangan yoki Toshkent shahrida) takaful xizmatlarini sinov tariqasida joriy etish mumkin.

5. Aholini xabardor qilish. Takaful haqida seminarlar, TV ko‘rsatuvlar, ijtimoiy tarmoqlarda video va maqolalar orqali targ‘ibot-tashviqot ishlarini olib borish.

6. Texnologik echimlar bilan ta‘minlash. Takaful xizmatlarini raqamlashtirish – onlayn ariza, mobil ilova va avtomatlashtirilgan to‘lov tizimlari orqali xizmat ko‘rsatish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hamid, M. A., Osman, J., and Nordin, B. A. (2009). Determinants of corporate demand for Islamic Insurance in Malaysia. *International Journal of Economics and Management*, 3(2), – PP. 278-296.

2. Yusof, M. F. (1996). Brief Outline on the Concept and Operational System of Takaful Business (Islamic Insurance). *Takaful (Islamic Insurance)*, BIRT.

3. Billah, M. M. (2001). Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared. Kuala Lumpur: IIUM Press.

4. Hamid, M. (2010). Financial expositions of corporate determinants for conventional insurance: Evidence from Malaysian firms. *International Research Journal of Finance and Economics*, 43, – PP. 80-93.

5. Anwar, Habiba (2008). *Islamic Finance: A Guide for International Business and Investment*. GMB Publishing Ltd., United Kingdom.

6. Saleh, Nabil A (1986). *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law. Riba, Gharar and Islamic Banking*. Cambridge University Press: Cambridge.

7. Stagg-Macey, Catherine (2007). An Overview of Islamic Insurance. No. 8. sabbir@icmif.org.

8. Dinç, Y., & Jahangır, R. (2024). Differences in Perspectives between Islamic and Conventional Insurance: An Argumentative Analysis based on Risk-sharing and Risk-transfer Concept. *Adam Academy Journal of Social Sciences*, 14(1), – PP. 47-62.

9. Mirzaxmedova A. Iqtisodiy tizmida takaful sug‘urtasining afzalliklari va uning islomiy moliylashatirishning muqobil usullarini baholash. // *Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali* – 2024, – 4(02), – B. 284-292.

10. Qo‘ldoshev Q. Islom mamlakatlarida takaful sug‘urta: shakllanishi va rivojlanishi, O‘zbekistonda joriy etish masalalari // *Страховой рынок Узбекистана*. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 1-6.

11. Абдурахмонов, И. (2024). Такафул: теоретико-экономические основы и механизмы реализации // *Экономическое развитие и анализ*, 2(6), – С. 298-307.